

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

© 2024 *И.А. Егорова*

ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики»

ORCID 0000-0002-6707-5045

В работе рассматриваются основные тенденции социализации личности в современных условиях цифровизации общества. Актуальность исследования состоит в необходимости анализа основных тенденций социализации личности, связанных с цифровой трансформацией общественной практики, оценки новых феноменов и процессов социализации личности. В процессе исследования применялись методы теоретического анализа, синтеза, классификации и обзора информации, полученной различными учеными. Выделены четыре основные тенденции социализации личности в условиях цифровой трансформации: изменение институтов социализации и появление новых ее агентов, изменение картины мира и представлений о собственном месте в этом мире, изменение высших психических функций (прежде всего когнитивных процессов), а также трансформация процессов коммуникации. На основе анализа выделенных тенденций сделаны выводы о положительных и отрицательных аспектах влияния цифровой трансформации на процессы социализации личности, намечены перспективы изучения данного феномена в контексте «новой нормальности».

Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровизация, цифровая среда, личность, социализация, агенты социализации, институты социализации, социальный опыт.

Введение. Одним из самых актуальных для современности процессов, в той или иной мере охвативших практически все сферы жизнедеятельности человека, является цифровая трансформация. Суть этого явления заключается не только в проникновении информационных технологий в различные области человеческой практики, но и в сильнейшем их влиянии на все общественные процессы, в том числе процессы развития личности как социального качества человека, формирующегося и проявляющегося в социальной реальности. Более того, наряду с внешним и внутренним миром в жизни человечества появился кардинально иной мир – виртуальный [15].

Влияние виртуального мира на личность неуклонно возрастает: люди все больше времени проводят в информационном пространстве, используя его для удовлетворения широкого спектра потребностей – органических (заказ продуктов и других товаров, контроль состояния здоровья и пр.), социальных (общение в социальных сетях, объединение в распределенные группы и пр.), познавательных (потребление цифрового контента, поиск и переработка информации), саморазвития и личностного совершенствования (огромное количество статей, видео- и онлайн-курсов и пр.) и других.

Информационное пространство, цифровые технологии и цифровая среда в целом становятся одним из важнейших агентов социализации личности, поскольку в условиях цифровой трансформации ей необходимо осваивать не только реальный, но и виртуальный миры, интегрируя их в своем внутреннем мире.

Цифровизация общества выражается в ряде трендов, среди которых В.Н. Воронин, М.В. Ионцева и Л.Ю. Шураева выделяют широкое проникновение искусственного интеллекта практически во все сферы жизни человека, использование цифровых технологий для распознавания и имитации интернет-поведения человека, роботизацию и автоматизацию производства и информационных процессов, цифровизацию экономики, управления и образования на государственном и глобальном уровнях. Все

перечисленные тренды способствуют появлению еще одной глобальной тенденции, суть которой состоит в уменьшении доли непосредственных межличностных контактов в процессе социального взаимодействия человека с миром, что, в свою очередь, ведет к трансформации и увеличению сложности процессов социализации [10].

Актуальность исследования основных тенденций социализации в условиях цифровой трансформации усиливается также за счет того, что инструменты познания этих миров и деятельности в них разнообразны и неопределенны, поскольку формируются непосредственно тут же, в процессе их освоения. Личность сталкивается с необходимостью выработки собственной системы средств и приемов взаимодействия с реальностью, которая усложняется буквально «на глазах».

Цель данного исследования – обзор и анализ основных тенденций социализации личности, связанных с цифровой трансформацией общественной практики, в которых цифровая среда выступает в качестве важнейшего агента социализации наряду с традиционными социальными институтами (семьей, школой, трудовыми коллективами, СМИ и другими).

Основная часть. Процесс социализации изучается с позиций психологии личности, возрастной психологии, социальной психологии, при этом каждая из перечисленных областей психологии наполняет трактовку данного понятия своим смыслом.

В возрастной психологии социализация трактуется с позиций возрастных особенностей различных периодов развития ребенка. В различные возрастные периоды развития личности этот процесс сосредоточен на познании пространства, времени, культуры и ее элементов, доступных пониманию и освоению для каждого конкретного этапа возрастно-психического развития личности [13].

Социализация с позиций психологии развития и возрастной психологии выступает в качестве ведущей движущей силы вхождения личности в общество и успешного функционирования в нем.

Социальная психология акцентирует внимание, с одной стороны, на социальной обусловленности поведения личности, взаимосвязи с социальными институтами, выступающими в качестве агентов социализации. С другой же стороны, социально-психологическое понимание социализации базируется на таких важнейших характеристиках социализации, как двусторонность и непрерывность в течение всей жизни личности. Иными словами, личность не только получает, но сразу же использует и передает социальный опыт, поэтому процесс социализации не прекращается. Человек постоянно включен в социальную реальность, стремительные темпы изменения которой очевидны и не вызывают сомнений.

В психологии личности эти идеи интегрируются, и под социализацией понимается взаимодействие биологических механизмов и условий с процессом включения индивида в общество, где происходит познание и приобретение социального опыта (Б.Д. Парыгин [24]).

При этом подчеркивается, что в процессе социализации формируются базовые свойства личности – способность к саморазвитию, к целеполаганию, синтезируются традиционные и инновационные содержания приобретенного и применяемого социального опыта [13].

Акцент делается на существовании объективных и субъективных условий социализации, а также в данном процессе выделяются когнитивная, эмоциональная и поведенческая составляющие. Когнитивная сторона социализации интегрирует представления личности об окружающей социальной среде, эмоциональная связана с переживаниями, чувствами и эмоциями, которые возникают у субъекта в процессе освоения окружающей среды, а поведенческая сторона социализации реализуется в усвоенных и используемых образцах поведения.

Также много говорится об изменениях социализации личности с позиций социологического подхода, а именно – о том, что нового происходит в социуме в целом под влиянием новых особенностей социализации личности. С позиций социологии, социализация – это процесс усвоения личностью социального опыта, общественных ценностей, формирование жизненных ориентаций, «саморазвивающийся процесс социокультурного развития личности» в ходе ее взаимодействия с социумом [13, с. 91]. Анализ социализации с таких позиций приводит к пониманию, что она важна не только для личности, но и представляет собой «процесс самоорганизации общества, который происходит путем наследования и преобразования социокультурного опыта человечества» [13, с. 91].

Процессы цифровой трансформации общества приводят ряд ученых к необходимости включать ее в контекст изучения процессов социализации личности, к появлению понятий цифровой социализации (М.А. Головчин [11], Е.А. Кузнецова [17], Н.А. Перинская [25]), информационной социализации (Е.В. Грязнова, А.А. Хлап [12]), субъекта цифрового общества (Е.В. Лазина [18]), информационной культуры (Стрельников [29]) цифровой культуры (Е.В. Викторова [9]), цифровых социальных взаимодействий (А.А. Скорынин [26]) и многих других.

Цифровая трансформация является «одновременно и проблемой, и возможностью современного человека и общества в целом. Планируя проведение цифровых преобразований, необходимо учитывать культурные изменения, с которыми придется столкнуться, поскольку человек еще только приспосабливается к незнакомым технологиям. Определяющим фактором цифровой трансформации является ее темп» [30, с. 96].

Развитие цифровых технологий революционным образом изменило не только внешние условия социализации, но и саму сущность данного процесса.

Рассмотрим основные тенденции, связанные с изменениями сущности и условий социализации в связи с развитием цифровых технологий.

Первой тенденцией является кардинальная трансформация институтов социализации.

Традиционные формы социализации, основанные на непосредственном личном общении, либо на усвоении норм и образцов поведения, принятых в тех или иных группах, социальных институтах, культурах, обществе в целом, активно и широко включают в себя цифровые технологии, а иногда и замещаются ими. Взаимодействие не с социальной, а с цифровой средой ведет к приобретению социального опыта, имеющего качественно иные характеристики, и данный процесс будет только усиливаться. Цифровая среда уже становится доминирующей по сравнению с традиционной «вещественной» и «общественной». Эти процессы носят глобальный и необратимый характер.

Г.У. Солдатова и А.Е. Войскунский в качестве основного направления цифровой трансформации современных институтов социализации отмечают появление новой системы, в рамках которой осуществляется данный процесс. Техносистема, в которую включены различные цифровые устройства, программы, приложения, платформы и среды является результатом изменения экосистемы человечества в условиях цифровых трансформаций.

Трансформация техносистемы представляет собой «не только появление новых устройств и технологических возможностей, но и бурное развитие различных цифровых пространств, определяющих новые формы социального взаимодействия между их участниками» [27, с. 432].

Цифровизация воздействует на все сферы жизни человека, обостряет социальные и нравственные проблемы, приводит к необходимости формировать новые способы совладания с действительностью. Меняется поведение людей: в него встраиваются

новые виды и формы деятельности в медиапространстве, сети интернет, социальных сетях [8]. Ставятся и различным образом решаются этические проблемы взаимодействия людей с информацией, друг с другом, государственными и общественными организациями.

Вторая тенденция – изменение картины мира и представлений о собственном месте в этом мире, о возможностях влияния на объективные процессы и организации собственных условий для комфортной жизнедеятельности и саморазвития.

Погружение в цифровую среду приводит к трансформации отношения человека к окружающей действительности, которая выступает теперь в двух аспектах: реальном и виртуальном. В ряде исследований обнаруживается тот факт, что реальность оценивается субъектами социализации как менее интересная, динамичная и свободная, а виртуальность – как более открытая, разнообразная, привлекательная [8, 28].

Сравнительный анализ представлений различных поколений о виртуальном и реальном мире показывает, что оба мира оцениваются как безопасные и позволяющие узнавать новую информацию, однако подростки видят реальный мир более важным, справедливым, счастливым. По мере взросления подростки воспринимают мир уже как смешанную реальность и положительно оценивают его такое интегративное качество, при этом признают ведущую роль реального мира, а виртуальный рассматривают как способ расширения своих возможностей [28].

В виртуальном пространстве личность получает дополнительные возможности освоения новых социальных ролей, приобретения нового опыта и самоопределения. Виртуальность становится средой для экспериментирования, дает возможности «примерить» альтернативные варианты самовыражения и развития личности.

Социальный опыт поведения в цифровой среде обладает рядом характеристик, среди которых отмечаются особые личностные установки и поведенческие стратегии, обусловленные особенностями виртуальной реальности – отсутствием границ, анонимностью, особым языком и символикой, нормами и правилами [17].

Все эти особенности цифрового опыта предъявляют новые требования к человеку, его психическим процессам и свойствам, необходимым для переработки больших объемов и потоков разнообразной и разноплановой информации, работы в режиме многозадачности, принятия решений в условиях неопределенности и быстрых изменений. Между тем, люди часто не справляются с такими требованиями, что порождает большое количество рисков, связанных с недостаточной адекватностью нового образа смешанной реальности [1, 16, 19, 20].

Имеются данные о существовании различных индивидуальных стилей взаимодействия с цифровой средой, основными факторами которых являются познавательная мотивация, особенности самоотношения, уверенность в себе, склонность к многозадачности, особенности внимания и оперативной памяти и ряд других [20].

Возникают вопросы информационной идентичности личности, для решения которых еще не существует эффективных инструментов ни на уровне социума, ни на уровне групп, ни на уровне личности. Тем не менее, исследования позволили выделить информационный, нормативный и диффузный стили информационной идентичности, причем каждый из них характеризуется различными стратегиями поиска и использования информации, а также целеполагания и принятия решений [21].

Новая картина мира, построенная на основе отражения смешанной реальности, требует от личности таких характеристик, которые позволят встроиться как в реальность, так и в виртуальность, в результате происходит формирование компетентности, умений и навыков, мотивации деятельности, положительных черт характера, социальных установок.

Развитие собственного Я, усвоение норм и ценностей общества на основе имеющегося жизненного опыта, мировоззренческих ориентиров, интересов и

склонностей – одна из важнейших сторон социализации. Цифровая трансформация предоставляет субъекту дополнительные возможности, которые опосредуют эти процессы и позволяют развиваться и формироваться с учетом своих собственных интересов и предпочтений.

Третьей тенденцией является изменение высших психических функций (прежде всего когнитивных процессов) под влиянием цифровой трансформации.

Эти изменения могут носить как количественный, так и качественный характер.

Количественные изменения связаны с тем, что человек быстрее отбирает релевантную информацию и анализирует ее, но этот анализ часто не отличается глубиной и критичностью [19].

Ряд зарубежных и отечественных авторов указывают на качественные трансформации, которые выражаются в том, что активное использование цифровой среды, оказывая существенное влияние на мозговую деятельность, трансформирует высшие психические функции и личность в целом [19]. В частности, большое внимание уделяется тому, как цифровая трансформация порождает когнитивные новообразования [2, 23, 30].

Авторы указывают на развитие образной (чаще всего зрительной) памяти, способности к визуализации понятий и отношений, при этом часто запоминается не содержание, а источник информации и путь ее получения.

Подробно анализируется феномен «клипового мышления» как механизма быстрой переработки информации, подающейся в сознание короткими фрагментами, содержащими визуально-вербальные образы, и имеющими яркую эмоциональную окраску. По мнению М.Д. Осадчего, это «когнитивный ответ информационному обществу и способ адаптации цифровых аборигенов к мощному контентному потоку; развитие современных навыков поиска ключевых моментов в сложных и неопределенных условиях при высоком уровне разнообразной информации; залог успешного усвоения поступающей информации, защита от чрезмерной информационной нагрузки и новый вектор в развитии отношений человека с информацией» [23, с. 63].

Обратной стороной перечисленных процессов является снижение концентрации внимания, а также способности к восприятию и переработке текстовой информации, не имеющей ярких образов и эмоциональной составляющей. Цифровая трансформация приводит к изменениям не только в когнитивной, но и в эмоционально-волевой сфере молодых людей. Существует угроза того, что в цифровом мире снижается адекватность представлений о себе как об отдельном субъекте, ответственном за собственную жизнь, деятельность, образование, будущее [4]. Возникает необходимость развития ответственного поведения в цифровой среде, выражающегося в постановке целей, адекватной оценке собственных возможностей, оценке возможных рисков, прогнозировании результатов и последствий своих и чужих поступков [22].

Четвертая тенденция проявляется в трансформации процессов коммуникации. Исследователи отмечают кардинальные изменения в формах и способах взаимоотношений и взаимодействий между людьми, причем проявляются они не только в цифровой среде, но и в традиционном «физическом» мире.

Цифровая среда открывает возможности для расширения контактов и каналов коммуникации, накопления опыта общения с различными собеседниками, решения проблем, возникающих в реальной жизни, удовлетворения потребностей в безопасном самораскрытии, самостоятельности, включенности в группы, уважении и самоуважении [23].

Современные технологии позволяют организовать совместную деятельность (учебную, игровую, трудовую, коммуникативную) удаленных пользователей, мгновенно обмениваясь информацией и реакциями [16].

Специфические внешние условия социальной коммуникации в цифровой среде опосредуются новыми знаками и символами, особым языком, в котором традиционные лексические единицы могут заменяться более емкими визуальными образами. В итоге формируется «новый стиль коммуникации, опирающийся на автономность и независимость, открытость и инновативность» [17, с. 60]

Отсутствие же непосредственного эмоционального контакта, как при общении в режиме «лицом к лицу», не только порождает необходимость использовать новые способы выражения эмоций, но и может провоцировать отсутствие эмпатии и затруднять взаимопонимание собеседников [18].

Ответом на перечисленные вызовы цифровой коммуникативной среды становится формирование особого рода коммуникативных компетенций, которые, с одной стороны, являются необходимым условием эффективного социального взаимодействия, а с другой – критерием информационной грамотности, принадлежности к сетевому сообществу.

Благодаря анализу описанных выше тенденций становится возможным выделение преимуществ и тревожных сторон влияния цифровой трансформации на процессы социализации личности. Многие ученые сходятся в том, что данный процесс имеет как позитивные, так и негативные аспекты влияния на социализацию личности, но результаты этих влияний невозможно трактовать однозначно [3, 5, 6, 7, 14, 16, 17, 23, 25].

Противоречивость этих позиций выражается в признании и достоинств, и недостатков влияния цифровой трансформации на процессы социализации личности без четкого описания механизмов воздействия глобальной сети на личность [25].

Теоретический анализ различных источников показывает, что положительными моментами социализации в новых условиях цифровой трансформации являются следующие:

1. увеличение возможностей получения информации, необходимой для удовлетворения потребностей и решения проблем;
2. расширение кругозора, развитие умений по переработке больших объемов разноплановой и разнообразной информации;
3. развитие умений решать большое количество задач (многозадачность);
4. новые возможности для творчества, самореализации и самопрезентации личности и результатов ее деятельности;
5. широкий выбор способов связи (мессенджеры, социальные сети, интернет-телефония и другие возможности);
6. стирание географических и социальных границ, расширение круга контактов, в том числе возможностей общения на иностранных языках;
7. формирование инклюзивного общества – включение в повседневную деятельность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, чьи особенности достаточно успешно могут компенсироваться с помощью технических устройств и информационно-коммуникационных технологий.

Среди наиболее часто описываемых минусов цифровой социализации необходимо отметить следующие:

1. развитие психопатологий и зависимостей от социальных сетей, Интернета, онлайн-игр, технических устройств;
2. обесценивание всех источников информации, кроме цифровой среды, которая часто оказывается анонимной и не заслуживающей доверия;
3. рост тенденций психологической и социальной отчужденности, включение психологических защит вместо решения проблем, формирование незрелых реакций на трудности;
4. сужение круга, частоты и глубины общения вплоть до острого дефицита, неумение и нежелание проявлять социальную активность, что ведет к переживанию

одинокости, самоизоляции, снижению осмысленности собственной деятельности и жизни в целом;

5. деперсонализация, проблемы формирования социальной и личностной идентичности, которые существенно затрудняют процессы социального и личностного выбора;

6. снижение ответственности за свои действия, агрессия, деструктивное поведение в сети и в жизни, что ведет к разрушению традиционных ценностей и моральных норм, признанных в обществе образцов поведения;

7. утрата неприкосновенности личностного пространства, персональных данных, приватности частной жизни.

Заключение. Подведем итоги представленного теоретического анализа основных тенденций, в которых проявляется влияние цифровой трансформации на процессы социализации личности.

В настоящее время можно выделить ряд основных тенденций, отражающих коренные изменения процессов социализации: это трансформация институтов социализации, преобразование картины мира благодаря включению в него смешанной физической и цифровой среды, изменение высших психических функций познавательной сферы, изменение процессов и средств коммуникации. Научное осмысление перечисленных тенденций выражается в оценке значения для личности и для общества в целом: обнаруживаются как позитивные, так и негативные аспекты влияния цифровой трансформации на социализацию личности. Тем не менее необходимо признать, что данный процесс неизбежен, он становится частью «новой нормальности», и необходимо вырабатывать научно обоснованные подходы к учету и использованию выделенных тенденций в различных областях общественной практики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Cascio J. Facing the Age of Chaos / J. Cascio. – 2020. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://medium.com/@cascio/facing-the-age-of-chaosb00687b1f51d> (дата обращения: 05.02.2024).

2. Stefaneas P., Vandoulakis I.M. The web as a tool for proving / P. Stefaneas, I.M. Vandoulakis // *Metaphilosophy*. – Vol. 43. – № 4. – pp. 480–498.

3. Van der Velden M. Digitalisation and the UN Sustainable Development Goals: What role for design / M. Van der Velden // *ID&A Interaction design & architecture(s)*. – 2018. – №. 37. – P. 160–174. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [Digitalisation and the UN Sustainable Development Goals: What role for design \(uio.no\)](https://www.uio.no/digitalisation-and-the-un-sustainable-development-goals-what-role-for-design) (дата обращения: 05.02.2024).

4. Астапенко Д.В. Особенности самосознания подростков и информационного поведения в условиях цифровизации образования / Д.В. Астапенко // *Инновационная наука: Психология, Педагогика, Дефектология*. – 2021. – № 5. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-samosoznaniya-podrostkov-i-informatsionnogo-povedeniya-v-usloviyah-tsifrovizatsii-obrazovaniya> (дата обращения: 05.02.2024).

5. Ахметова Д.З. «Человек экологический» в эпоху цифровизации / Д.З. Ахметова // *Высшее образование в России*. – 2020. – Т. 29. – № 5. – С. 117–126. DOI: <https://doi.org/10.31992/0869-3617-2020-29-5-117-126>.

6. Баркетова Т.А. Некоторые социально-психологические проблемы личности в эпоху smart-технологий / Т.А. Баркетова, Э.Е. Воронин // *Промышленность: экономика, управление, технологии*. – 2019. – № 3 (77). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-sotsialno-psihologicheskie-problemy-lichnosti-v-epohu-smart-tehnologiy> (дата обращения: 05.02.2024).

7. Белинская Е.П. Взаимосвязь психологического благополучия и адаптации к рискам цифрового мира в молодежном возрасте / Е.П. Белинская, З.Д. Шаехов // *Вестник Московского университета. Серия 14. Психология*. – 2023. – Т. 46, № 3. – С. 239–260. <https://doi.org/10.11621/LPJ-23-35>.

8. Богданова В.О. Экзистенциальный подход к исследованию бытия цифрового поколения / В.О. Богданова // *Социум и власть*. – 2022. – № 3 (93). – С. 17–24. DOI 10.22394/1996-0522-2022-3-17-24. EDN HCECBV.

9. Викторова Е.В. Цифровая культура межличностных взаимодействий и импрессионг как ее элемент / Е.В. Викторова // *МНИЖ*. – 2020. – № 9-2 (99). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-kultura-mezhlichnostnyh-vzaimodeystviy-i-impressing-kak-ee-element> (дата обращения: 05.02.2024).

10. Воронин В.Н. Социально-психологические риски разных поколений в процессе цифровизации общества / В.Н. Воронин, М.В. Ионцева, Л.Ю. Шураева // Вестник ГУУ. – 2022. – № 4. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-psihologicheskie-riski-raznyh-pokoleniy-v-protse-sses-tsifrovizatsii-obschestva> (дата обращения: 05.02.2024).
11. Головчин М.А. Проявления цифровой социализации в молодежной среде: на данных пилотного опроса старшеклассников / М.А. Головчин // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – Т. 15. – 2022. – № 5. – С. 237–256. DOI: 10.15838/esc.2022.5.83.13.
12. Грязнова Е.В. Информационная социализация личности: утраты и приобретения / Е.В. Грязнова, А.А. Хлап // Образование и проблемы развития общества. – 2020. – № 2 (11). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnaya-sotsializatsiya-lichnosti-utraty-i-priobreteniya> (дата обращения: 05.02.2024).
13. Гунина Е.В. К вопросу изучения цифровой среды как фактора социализации личности / Е.В. Гунина, О.В. Дудина // КПЖ. – 2020. – № 6 (143). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-izucheniya-tsifrovoy-sredy-kak-faktora-sotsializatsii-lichnosti> (дата обращения: 05.02.2024).
14. Дутко Ю.А. Поколение Z: основные понятия, характеристики и современные исследования / Ю.А. Дутко // Проблемы современного образования. – 2020. – № 4. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/pokolenie-z-osnovnye-ponyatiya-harakteristiki-i-sovremennyye-issledovaniya> (дата обращения: 05.02.2024).
15. Киселева Л.С. Цифровая трансформация общества: тенденции и перспективы / Л.С. Киселева, А.А. Семёнова // Проблемы деятельности ученого и научных коллективов. – 2018. – № 4 (34). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-transformatsiya-obschestva-tendentsii-i-perspektivy> (дата обращения: 25.01.2024).
16. Крюкова О.С. Человек в цифровом мире: проблема дегуманизации личности / О.С. Крюкова // Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество. – 2019. – № 2-1. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/chelovek-v-tsifrovom-mire-problema-degumanizatsii-lichnosti> (дата обращения: 05.02.2024).
17. Кузнецова Е.А. Цифровая социализация молодежи / Е.А. Кузнецова // Социология. – 2023. – № 3. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-sotsializatsiya-molodezhi> (дата обращения: 05.02.2024).
18. Лазинина Е.В. Коммуникативная компетенция в условиях цифровизации как характеристика субъекта цифрового общества / Е.В. Лазинина // Современные исследования социальных проблем. – 2022. – Т. 14, № 1. – С. 64-80. DOI 10.12731/2077-1770-2022-14-1-64-80. – EDN RRIBON.
19. Лучинкина И.С. Когнитивные детерминанты цифрового поведения личности / И.С. Лучинкина // Гуманитарные науки. – 2023. – № 2 (62). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/kognitivnye-determinanty-tsifrovogo-povedeniya-lichnosti> (дата обращения: 15.02.2024).
20. Лучинкина И.С. Психологические особенности цифрового поведения личности / И.С. Лучинкина // Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. – 2022. – № 6 (172). – С. 306–320. DOI 10.25588/1575.2022.74.53.015. – EDN TFBUAU.
21. Марцинковская Т.Д. Информационная идентичность и восприятие информации как новая цифровая повседневность / Т.Д. Марцинковская, Н.А. Андреева (Голубева), С.В. Преображенская // Вестник Санкт-Петербургского университета. Психология. – 2023. – Т. 13. – Вып. 3. – С. 347–361. <https://doi.org/10.21638/spbu16.2023.304>.
22. Москвитина О.А. Цифровизация жизнедеятельности: особенности ответственного поведения личности / О.А. Москвитина // ОмГУ. – 2020. – № 4. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-zhiznedeyatelnosti-osobennosti-otvetstvennogo-povedeniya-lichnosti> (дата обращения: 15.02.2024).
23. Осадчий М.Д. Психолого-педагогический портрет современных школьников как цифровых аборигенов / М.Д. Осадчий // Вестник Бурятского государственного университета. Гуманитарные исследования Внутренней Азии. – 2022. – Вып. 3. – С. 61–66.
24. Парыгин Б.Д. Социальная психология. Проблемы методологии, истории и теории / Б.Д. Парыгин. – СПб.: ИГУП, 1999. – 592 с.
25. Перинская Н.А. Цифровая социализация россиян пожилого возраста / Н.А. Перинская // Научные труды Московского гуманитарного университета. – 2022. – № 2. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-sotsializatsiya-rossiyan-pozhilogo-vozrasta> (дата обращения: 25.02.2024).
26. Скорынин А.А. К проблеме отражения психологического благополучия личности в цифровом пространстве / А.А. Скорынин // Гуманитарные исследования. Педагогика и психология. – 2022. – № 9. – С. 58–65. <https://doi.org/10.24412/2712-827X-2022-9-58-65>.
27. Солдатова Г.У. Социально-когнитивная концепция цифровой социализации: новая экосистема и социальная эволюция психики / Г.У. Солдатова, А.Е. Войскунский // Психология. Журнал ВШЭ. – 2021. –

№ 3. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-kognitivnaya-kontseptsiya-tsfrovoy-sotsializatsii-novaya-ekosistema-i-sotsialnaya-evolyutsiya-psihiki> (дата обращения: 25.02.2024).

28. Солдатова Г.У. Представления о реальном и виртуальном пространствах как часть актуальной картины мира подростков и родителей в цифровом обществе: возможности адаптации / Г.У. Солдатова, С.В. Чигарькова, С.Н. Илюхина // Вестник Санкт-Петербургского университета. Психология. – 2022. – Т. 12. – Вып. 3. – С. 226–248. <https://doi.org/10.21638/spbu16.2022.301>.

29. Стрельников С.С. Определение понятия информационной культуры студента / С.С. Стрельников, А.Л. Каткова, Р.С. Туров // Мир науки. Педагогика и психология. – 2022. – Т. 10. – № 6. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mir-nauki.com/PDF/21PDMN622.pdf> (дата обращения: 25.02.2024).

30. Шоваг А.Н. Цифровая трансформация современного познания / А.Н. Шоваг // Вестник ПГГПУ. Серия № 3. Гуманитарные и общественные науки. – 2022. – № 2. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-transformatsiya-sovremenogo-poznaniya> (дата обращения: 25.02.2024).

Поступила в редакцию 28.02.2024 г.

MODERN TRENDS OF PERSONALITY SOCIALIZATION IN DIGITAL TRANSFORMATION CLIMATE

I.A. Egorova

The contribution deals with the main trends of personality socialization in the modern climate of social digitalization. The relevance of the study is accounted for by the need for the basic tendencies analysis of the personality socialization. The trends under study are related to current conditions of the digital transformation of social practices, evaluation of the new phenomena and processes of personality socialization. The methods applied include theoretical analysis, synthesis, classification and evaluation of information, found in previous researches. The four main trends have been singled out, among them are modification of socialization institutions and its new agents emergence, changes in the worldview and beliefs of one's own place in the world, modification of the highest mental functions (mainly cognitive processes), and transformation of communication processes. Based on the analysis of the trends mentioned above, the conclusions about the positive and negative aspects of digital transformation influence on processes of personality socialization have been made. The prospects of studying this phenomenon in the context of "the new norm" are outlined.

Key words: digital transformation, digitalization, digital climate, personality, socialization, agents of socialization, institutions of socialization, social experience.

Егорова Ирина Александровна.

Кандидат социологических наук, доцент.

ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики».

Доцент кафедры управления, младший научный сотрудник научно-исследовательской части.

ORCID 0000-0002-6707-5045

E-mail: i.egorova@tmei.ru

Egorova Irina Alexandrovna.

Candidate of Sociology, Associate Professor.

Taganrog Institute of Management and Economics.

Associate Professor at Department of Management, Junior Researcher of the Research Unit.

ORCID 0000-0002-6707-5045

E-mail: i.egorova@tmei.ru